

FILIPINO SA IBA'T IBANG DISIPLINA

Isang Pananaliksik na Iniharap kay:

Prof. Arci V . Manangan

Mga Mananaliksik:

Britania, Maricar

Caporal, Marie Icel D.

Gabrang, Nathalee Nickole

Madronero, Joyce Rica D.

Oriendo, Jessabelle

Patricio, Andrienne

Villanueva, Angel Mae A.

MARKETING MANAGEMENT 2-B

**KAHALAGAHAN NG WIKA AT KULTURANG FILIPINO SA MGA MAG-AARAL NG
EULOGIO “AMANG” RODRIGUEZ INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
– MANILA SA MAKABAGONG ESTRATEHIYA SA MARKETING**

**Isang Kwantitatibong Pananaliksik na iniharap ng mga mag
aaral ng BSBA MM - 2B ng Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and
Technology**

**Bilang Bahagi ng Pagtupad sa mga Katangian sa Aassignaturang
Filipino sa Iba't Ibang Disiplina**

Mga Mananaliksik

Britania, Maricar

Caporal, Marie Icel D.

Gabrang, Nathalee Nickole

Madronero, Joyce Rica D.

Oriendo, Jessabelle

Patricio, Andrienne

Villanueva, Angel Mae A.

SY 2025-2026

Abstrak

Sinuri ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa makabagong estratehiya sa marketing ng mga mag-aaral ng College of Business and Public Administration sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST)–Manila. Ang pananaliksik ay gumamit ng disenyong kwantitatibo-deskriptibo kung saan sinuri ang mga datos na nakalap mula sa limampung (50) respondente na binubuo ng mga mag-aaral mula sa Marketing Management, Human Resource Management, Public Administration, at Entrepreneurship, pati na rin ang ilang negosyante, sa pamamagitan ng sarbey-kwestyuner.

Ipinakita ng resulta na sumasang-ayon ang mga respondente sa kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa makabagong estratehiya sa marketing, partikular sa malinaw na pagpapahayag ng ideya, pagiging relatable ng marketing content, at epektibong komunikasyon sa target na merkado. Natuklasan din na ang pagsasama ng kulturang Pilipino sa disenyo at nilalaman ng mga marketing materials ay makakatulong sa pagbuo ng tiwala ng mamimili, pagpapalakas ng sariling pagkakakilanlan, at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap, sa kabila ng impluwensya ng banyagang wika.

Bunga ng mga natuklasan, iminungkahi ng pag-aaral ang isang Manwal sa Pagpapalakas ng Paggamit ng Wikang Filipino at Kulturang Pilipino sa Makabagong Estratehiya sa Marketing na magsisilbing gabay ng mga mag-aaral ng EARIST sa epektibo, makabago, at makabayang aplikasyon ng wika at kultura sa larangan ng marketing.

Mga Keyword: Wikang Filipino, Kulturang Pilipino, Makabagong Estratehiya sa Marketing, Marketing Education, EARIST-Manila.

1 PANIMULA

Sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST), makikita ang iba’t ibang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral—sa mga usapan sa labas ng silid-aralan, sa kantina habang kumakain, at sa mga seryosong talakayan tuwing may proyekto sa marketing. Sa mga ganitong sitwasyon, malinaw na nakikita kung paano nagiging mahalagang kasangkapan ang wikang Filipino at kulturang Pilipino sa pagpapahayag ng mga ideya at sa epektibong komunikasyon. Ang paggamit ng sariling wika ay nakatutulong hindi lamang sa pag-unawaan kundi pati sa mas malalim na pagbuo ng konsepto at pagpapalitan ng kaisipan sa pagitan ng mga mag-aaral.

Sa loob ng paaralan, ang EARIST ay maituturing na maliit na larawan ng lipunan, kung saan nahuhubog ang kakayahan ng mga mag-aaral na gamitin ang wika at kultura sa iba’t ibang larangan, partikular sa marketing. Sa mga presentasyon, talakayan, at proyekto, makikita kung paano magagamit ang wikang Filipino at mga elemento ng kulturang Pilipino sa pagbibigay ng mas malinaw at makahulugang mensahe. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamilyar na pagpapahayag at lokal na pananaw, nagiging mas epektibo at malapit sa target na merkado ang mga ideya ng mga estudyante. Para sa kanila, ang pag-unawa sa wika at kultura ay hindi lamang bahagi ng akademikong pag-aaral kundi isang praktikal na kasanayan na ginagamit sa hinaharap na propesyon sa larangan ng negosyo at komunikasyon.

Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at globalisasyon, nananatiling mahalaga ang wika at kultura bilang pundasyon ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa larangan ng marketing, ang pagsasama ng mga elemento na Pilipino sa mga makabagong estratehiya ay nagbibigay ng mas tunay at makabuluhang ugnayan sa mga mamamayang Pilipino. Dahil dito,

natututo ang mga mag-aaral ng EARIST na ipagmalaki at isabuhay ang kulturang Pilipino habang pinaunlad ang kanilang kasanayan sa modernong pamamaraan ng pagmemerkado.

Mahalagang pag-aralan kung paano nakakaapekto ang wikang Filipino at kulturang Pilipino sa mga mag-aaral ng EARIST at kung paano nila ito ginagamit sa pagbuo ng makabagong estratehiya sa marketing. Layunin ng pag-aaral na ito na tuklasin ang ugnayan ng wika, kultura, at marketing batay sa karanasan ng mga mag-aaral, at matukoy kung paano ito makakatulong sa kanilang propesyonal na pag-unlad at sa lipunang kanilang kinabibilangan.

2 METOLOHIYA

Ang pag-aaral na ito ay gagamit ng descriptive method, kung saan layunin ng mga mananaliksik na ilalarawan at ipaliwanag ang mga datos na may kaugnayan sa paggamit at pagpapahalaga sa wikang Filipino at kulturang Pilipino sa makabagong estratehiya sa marketing. Ang pag-aaral ay gagamit ng survey research design upang masuri ang pananaw ng mga mag-aaral at guro ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) hinggil sa papel ng wika at kultura sa kanilang mga gawaing pang-marketing.

Isinagawa ang pananaliksik sa EARIST Main Campus sa Nagtahan, Sampaloc, Manila, kung saan matatagpuan ang Department of Business Administration na kinabibilangan ng mga mag-aaral sa kursong College of Business and Public Administration. Ang pangangalap ng datos ay idaraos sa pamamagitan ng face-to-face survey, upang masiguro ang malinaw na pagpapaliwanag ng mga tagubilin, mas maayos na pagsagot ng mga kalahok, at agarang paglilinaw kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, makakalap ang mas tumpak at mas mabusising impormasyon mula sa mga respondente.

3 KINALABASAN AT TALAKAYAN

Sa bahaging ito ng pananaliksik, inilalahad at sinusuri ang mga datos na nakalap mula sa mga respondente hinggil sa kahalagahan ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa makabagong estratehiya sa marketing. Layunin nitong ipakita kung paano ginagamit at pinahahalagahan ng mga mag-aaral ng EARIST–Manila ang sariling wika at kultura sa kanilang mga gawaing pang-marketing.

3.1 Sub-Problem No. 1. Paano sinusuri ng mga mag-aaral at guro sa EARIST ang kahalagahan ng wika at kulturang Pilipino sa marketing batay sa mga sumusunod:

3.1.1 Antas ng Paggamit ng Wikang Filipino sa Makabagong estratehiya sa Marketing

Talahanayan 1

	Marketing Management		Public Administration		Human Resource		Entrepreneurship		Negosyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Madalas ginagamit ang wikang Filipino sa paggawa ng marketing strategies	2.6	N	3.22	S	3.8	S	3.8	S	4.42	LS	3.57	S	1
2.Naniniwala ako na magagamit ko ang Filipino at kulturang Pilipino saaking future profession.	4.40	LS	4.11	LS	4.1	LS	4.1	S	4.85	LS	4.31	LS	5
3.Mas nakakapahayag ng ideya kapag Filipino ang gamit ko sa presentation	4.20	LS	3.33	S	4	S	4	S	4.28	LS	3.96	S	3
4.Naniniwala na mas epektibong naipaparating ang mensahe ng Marketing kapag Filipino ang gamit	3.90	S	3.44	S	3.8	S	3.8	S	4.57	LS	3.90	S	2
5.Nakakatulong ang Filipino upang maging relatable ang marketing content sa mga target audience.	4.20	LS	3.55	S	4.2	LS	4.2	LS	4.14	LS	4.06	LS	4
Overall Weighted Mean	3.86	S	3.53	N	3.98	S	3.98	S	4.45	LS	3.96	S	

Legend:

Scale	Symbol
5	Lubos na Sumasang-ayon LS
4	Sumasang-ayon S
3	Hindi Tiyak (Neutral) N
2	Hindi Sumasang-ayon HS
1	Lubos na Hindi Sumasang-ayon LHS

Ayon sa Talahanayan bilang 5, ang antas ng paggamit ng wikang Filipino sa makabagong estratehiya sa marketing ay may pangkalahatang bilang na 3.96 at may visual na interpretasyon na Sumasang ayon.

Makikita sa talahanayan na karamihan ng weighted mean mula sa iba't ibang programa tulad ng Marketing Management, Public Administration, Human Resource, Entrepreneurship, at Negosyante ay nasa antas na Labis na Sumasang-ayon at Sumasang-ayon. Ipinapahiwatig nito na

madalas gamitin ang wikang Filipino sa paggawa ng marketing strategies, presentasyon, at komunikasyon ng mga mensahe tungkol sa produkto o serbisyo. Ang mataas na mga marka sa mga pahayag na may kinalaman sa pagiging epektibo at pagka-relatable ng mensahe ay nagpapakita na para sa mga respondente, mas naiintindihan at mas tumatagos sa damdamin ng target audience ang marketing content kapag Filipino ang wika. Ito ay nagpapakita na ang wikang Filipino ay hindi hadlang kundi isang mahalagang instrumento sa pagbuo ng makabagong estratehiya sa marketing, lalo na sa pag-establish ng koneksyon sa lokal na merkado. Batay sa kabuuang weighted mean na 3.96, na kabilang sa kategoryang "Labis na Sumasang-ayon," makikitang may malinaw na pagkilala ang mga mag-aaral at negosyante sa kahalagahan ng wikang Filipino sa marketing. Nakikita nila ang Filipino bilang epektibong daluyan ng impormasyon at emosyon na nagpapalakas sa bisa ng mga kampanyang pang-marketing, ginagawa itong mas kapani-paniwala, madaling maunawaan, at kaaya-aya para sa mga Pilipinong mamimili.

3.1.2 Impluwensya ng Kulturang Pilipino sa disenyo at nilalaman ng marketing materials

Talahanayan 2

	Marketing Management		Public Administration		Human Resource		Entrepreneurship		Negosyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Madalas isinasaalang-alang ang kultura ng Pilipino sa paggawa ng marketing designs	3.70	S	3.55	S	2.2	N	2.7	N	3.57	S	3.14	S	1
2.Naniniwala na mas naaakit ang audience sa marketing materials na may elementong Pilipino	3.80	S	3.66	S	3.9	S	3.7	S	4.28	LS	3.87	S	3
3.Nakakatulong ang cultural elements (hal. tradisyon, simbolo, kulay) para maging mas epektibo ang marketing output	4.10	LS	4.11	S	3.7	S	3.8	S	4	S	3.94	S	4
4.Mas nagiging malikhain kapag gumagamit ng Filipino cultural concepts sa marketing.	3.80	S	3.66	S	3.7	S	3.9	S	3.71	S	3.75	S	2
5.Ang kulturang Pilipino ay nagbibigay ng mas malinaw na identidad sa marketing projects namin.	3.7	S	3.66	S	3.9	S	4	S	4.57	LS	3.97	S	5
Overall Weighted Mean	3.82	S	3.73	S	3.48	S	3.62	S	4.02	LS	3.73	S	

Legend:

Scale		Symbol
5	Lubos na Sumasang-ayon	LS
4	Sumasang-ayon	S
3	Hindi Tiyak (Neutral)	N
2	Hindi Sumasang-ayon	HS
1	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHS

Ayon sa Talahanayan 6, ang impluwensya ng kulturang Pilipino sa disenyo at nilalaman ng marketing materials ay may pangkalahatang weighted mean na 3.73 at may verbal na interpretasyon na Sumasang-ayon. Makikita sa talahanayan na karamihan ng weighted mean mula sa iba't ibang programa tulad ng Marketing Management, Public Administration, Human Resource, Entrepreneurship, at Negosyante ay nasa antas na “Sumasang-ayon” hanggang “Lubos na Sumasang-ayon.”

Ipinapahiwatig nito na madalas isinasama ang kulturang Pilipino sa paggawa ng marketing designs at nilalaman, tulad ng paggamit ng mga tradisyon, simbolo, at lokal na konsepto. Ang mataas na marka sa mga pahayag na may kinalaman sa pagiging kaakit-akit, pagiging epektibo, at pagbibigay ng malinaw na identidad sa marketing materials ay nagpapakita na mas nagiging relatable at mas tumatagos sa damdamin ng target audience ang mga materyales kapag may elementong Pilipino. Batay sa kabuuang weighted mean na 3.73, na kabilang sa kategoryang “Sumasang-ayon,” makikitang may malinaw na pagkilala ang mga mag-aaral at negosyante sa kahalagahan ng kulturang Pilipino sa marketing. Nakikita nila ito bilang isang epektibong kasangkapan sa pagbuo ng marketing materials na mas kapani-paniwala, madaling maunawaan, at mas angkop sa lokal na merkado.

3.1.3 Epekto ng Banyagang Wika sa paggamit ng Wikang Filipino sa marketing

Talahanayan 3

	Marketing Management		Public Administration		Human Resource		Entrepreneurship		Negosyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Mas ginagamit ang English kaysa Filipino sa paggawa ng marketing content.	4.10	LS	5.2	LS	4	S	4	S	4.14	LS	4.29	LS	5
2.Mas naiintindihan ang marketing concepts kapag Ingles ang ginagamit	3.70	S	4.7	LS	3.9	S	3.9	S	3.85	S	4.01	LS	3
3.Minsan ay nahihirapan gamitin ang Filipino dahil mas maalam ako sa lenggwaheng Ingles.	3.30	S	4.1	LS	3.5	S	3.5	S	3.71	S	3.62	S	1
4.Ang pagdami ng foreign trends ay nakakaapekto sa paggamit ng Filipino sa marketing.	3.60	S	3.7	S	3.6	S	3.6	S	4.71	LS	3.84	S	2
5.Mas nagiging kompetitibo ang marketing output kapag gumagamit ng foreign language	4.10	LS	4.6	LS	3.8	S	3.8	S	4	S	4.06	LS	4
Overall Weighted Mean	3.76	S	4.46	LS	3.76	S	3.76	S	4.08	LS	3.96	S	

Legend:

Scale	Symbol
5 Lubos na Sumasang-ayon	LS
4 Sumasang-ayon	S
3 Hindi Tiyak (Neutral)	N
2 Hindi Sumasang-ayon	HS
1 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHS

Ang talahanayan 7 may pamagat na “Epekto ng Banyagang Wika sa paggamit ng Wikang Filipino sa marketing” ay naglalarawan ng mga paraan kung paano nakakaapekto ang mga banyagang wika—lalo na ang Ingles—sa paggamit ng Filipino sa larangan ng marketing, batay sa mga sagot ng mag-aaral mula sa iba’t ibang kurso. Sa mga tukoy na epekto, ang pinakamataas na pagkilala ay nakuha ng “mas ginagamit ang Ingles kaysa sa Filipino sa paggawa ng marketing content,” na may composite na WM na 4.29 (LS) at lalo na sa Public Administration na may WM na 5.2 (LS). Isa pang mahalagang epekto ay ang “mas naiintindihan ang marketing concepts kapag Ingles ang ginagamit,” na may composite na WM na 4.01 (S) at pinakamataas na WM na 4.7 (LS) din sa Public Administration. Bukod pa rito, ang “kahirapang gamitin ang Filipino dahil

mas maalam sa lenggwaheng Ingles” ay may composite na WM na 3.62 (S) at WM na 4.1 (S) sa Public Administration, habang ang “pagdami ng foreign trends na nakakaapekto sa paggamit ng Filipino sa marketing” ay may composite na WM na 3.84 (S) at pinakamataas na WM na 4.71 (LS) sa Negosyante. Panghuli, ang “mas nagiging kompetitibo ang marketing output kapag gumagamit ng foreign language” ay may composite na WM na 4.06 (S) at WM na 4.6 (LS) sa Public Administration. Para sa mga overall weighted mean ng bawat kurso: Marketing Management ay 3.76 (S), Public Administration ay 4.46 (LS), Human Resource ay 3.76 (S), Entrepreneurship ay 3.76 (S), at Negosyante ay 4.08 (S). Ang composite mean ng lahat ng kurso ay 3.96 (S), na nagpapakita na lahat ng mag-aaral mula sa iba’t ibang larangan ay sumasang-ayon na may malaking epekto ang banyagang wika sa paggamit ng Filipino sa marketing.

3.1.4 Pagkilala sa sariling pagkakakilanlan

Talahanayan 4

	Marketing Managem ^e nt		Public Administrati ^o n		Human Resource		Entreprene ^u rship		Negosyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Ang paggamit ng Filipino ay nakakatulong sa mas malalim na pag unawa sa pagiging Pilipino.	4.10	LS	4.1	LS	3.8	S	3.9	S	4.42	LS	4.06	LS	2
2.Mas sanay sa paggamit ng Filipino o kulturang Pilipino sa marketing na aktibidad	4.0	S	4	S	3.9	S	3.8	S	4.42	LS	4.02	LS	2
3.Nakikita ang pagkakakilanlan bilang Pilipino sa mga ginagawang aktibidad sa Marketing.	3.70	S	3.9	S	3.8	S	3.8	S	4.14	LS	3.87	S	1
4.Mas nagiging kumpiyansa kapag Filipino ang wikang ginagamit sa presentasyon.	4.40	LS	4	S	4	S	4	S	4.14	LS	4.11	LS	4
5.Naipapakita ang kahalagahan bilang Pilipino sa marketing awtputs.	3.60	S	4.3	LS	4.2	LS	4.1	LS	4.14	LS	4.07	LS	3
Overall Weighted Mean	3.96	S	4.06	LS	3.94	S	3.92	S	4.25	LS	4.03	LS	

Legend:

Scale	Symbol
5 Lubos na Sumasang-ayon	LS
4 Sumasang-ayon	S
3 Hindi Tiyak (Neutral)	N
2 Hindi Sumasang-ayon	HS
1 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHS

Ayon sa Talahanayan bilang 8, nagpapakita ang talahanayan ng mataas na antas ng pagsang-ayon ng mga mag-aaral sa kahalagahan ng wikang Filipino sa paghubog ng kanilang pagkakakilanlan, gaya ng makikitang composite mean na 4.03 na may berbal na interpretation na Sumasang-ayon. Ipinapakita ng unang pahayag na ang paggamit ng Filipino ay nakatutulong sa mas malalim na pag-unawa sa pagiging Pilipino, na may mga weighted mean na mula 3.8 hanggang 4.42. Ang ikalawang pahayag naman ay nagpapakita na sanay ang mga mag-aaral sa

paggamit ng Filipino sa gawaing marketing, na may weighted mean na mula 3.8 hanggang 4.42, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng kahandaan sa paggamit ng wika. Sa pagsusuri sa overall weighted mean ng bawat programa, lumilitaw na ang mga ito ay nasa pagitan ng 3.92 hanggang 4.25, na lahat ay pasok sa antas na Sumasang-ayon. Ang Negosyante na Track ay nakapagtala ng pinakamataas na overall mean na 4.25, na nagpapakita ng pinakamalakas na pagkilala sa gamit ng Filipino sa larangang pang negosyo. Samantala, ang Marketing, Public Administration, Human Resource, at Entrepreneurship Programs ay nagpakita rin ng matatag na antas ng pagsang-ayon na nasa hanay ng 3.92 hanggang 4.06. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga numerong ito na nagsasabing mahalagang instrumento ang wikang Filipino sa pagpapatibay ng identidad, kumpiyansa, at kahusayan ng mga mag-aaral sa mga gawaing pang-akademiko at pang-marketing. Sa huli, maaaring masabing ang Filipino ay hindi lamang midyum ng komunikasyon, kundi isang makabuluhang salik sa pagpapalalim ng pag-unawa sa kulturang Pilipino sa loob ng iba't ibang programang pang-akademiko.

3.1.5 Paggalang sa Kultural na pagkakaiba-iba

Talahanayan 5

	Marketing Management		Public Administration		Human Resource		Entrepreneurship		Negosyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Nakakatulong ang paggamit ng Pilipino upang mas maunawaan ang iba't ibang kultura sa Pilipinas.	3.90	S	4.1	LS	4	S	4	S	4.42	LS	4.08	L S	1
2.Nirerespeto ang iba't ibang kultura na paniniwala sa paggawa ng marketing projects.	4.0	LS	4.1	LS	3.8	S	4.1	LS	4.71	LS	4.14	L S	3
3.Naniniwala na dapat isaalang-alang ang cultural sensitivity sa lahat ng marketing materials.	4.1	LS	4.3	LS	4.2	LS	4.2	LS	4.14	LS	4.19	L S	4
4.Nakikita ang kahalagahan ng diversity sa paggawa ng marketing strategies.	3.90	S	4	S	4.1	LS	4.1	LS	4.57	LS	4.13	L S	2
5.Mas epektibo ang marketing kapag isinasaalang-alang ang iba't ibang kulturang Pilipino.	4.0	S	4	S	4.2	LS	4.2	LS	4.57	LS	4.19	L S	4
Overall Weighted Mean	3.98	S	4.1	LS	4.06	LS	4.12	LS	4.48	LS	4.15	L S	

Legend:

Scale	Symbol
5 Lubos na Sumasang-ayon	LS
4 Sumasang-ayon	S
3 Hindi Tiyak(Neutral)	P
2 Hindi Sumasang-ayon	HS
1 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHS

Ayon sa talahanayan 9, may mataas na antas ng pagsang-ayon ang mga mag-aaral sa kahalagahan ng paggalang sa kultural na pagkakaiba-iba, na may overall weighted mean na 4.15, na nangangahulugang Sumasang-ayon. Sa unang pahayag, makikitang naniniwala ang mga mag-aaral na nakatutulong ang paggamit ng ikang Filipino upang maunawaan ang iba't ibang kultura, na may mga weighted mean mula 3.9 hanggang 4.42. Para naman sa pagrespeto sa iba't ibang paniniwala sa marketing projects, tumaas pa ang mga sagot na may hanay na 3.8 hanggang 4.71, kung saan ang Negosyante Track ang pinaka positibo. Ipinakita rin sa datos na mahalaga sa mga mag-aaral ang cultural sensitivity sa paggawa ng marketing materials, at ito'y may weighted

mean na 4.1 hanggang 4.3. Ang pahayag tungkol sa pagkilala sa kahalagahan ng diversity sa marketing strategies ay nakakuha ng mean mula 3.9 hanggang 4.57, na nagpapakita na may malinaw na pag-unawa ang mga mag-aaral sa kahalagahang ito. Gayundin, lumabas na mas epektibo ang marketing kapag isinasaalang-alang ang iba't ibang kulturang Pilipino, na may mga weighted mean mula 4.0 hanggang 4.57. Pinakamataas muli ang antas ng pagsang-ayon mula sa Negosyante Track, na nagpapahiwatig ng kanilang pagpapahalaga sa kultural na pag-unawa sa marketing. Samantala, ang iba pang programa ay nagpakita rin ng matatag na pagsang-ayon na nasa pagitan ng 3.98 hanggang 4.12. Sa kabuuan, malinaw na kinikilala ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng paggalang sa kultura sa pagbuo ng epektibong marketing outputs. Dahil dito, makikitang ang kultural na sensitivity ay nananatiling mahalagang salik sa kanilang pag-aaral at paghahanda sa propesyon.

3.1.6. Oportunidad na Dulot ng Filipino at Kulturang Pilipino

Talahanayan 6

	Marketing Management		Public Administration		Human Resource		Entrepreneurship		Negosyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Naniniwala na mas maraming career opportunities kapag magaling sa Filipino communication.	3.90	S	3.2	S	4.28	LS	4.1	LS	4.14	LS	3.92	S	3
2.Malaki ang tsansa makipagcommunicate sa future clients kung magaling sa Filipino.	3.80	S	3.7	S	4.1	LS	3.9	S	3.57	S	3.81	S	1
3.Ang paggamit ng kulturang Pilipino ay nakapagbibigay ng unique identity sa marketing works.	3.90	S	3.2	N	3.9	S	4	S	4.28	LS	3.86	S	2
4.Mas may advantage ang Filipino based marketing sa lokal na industriya	4.20	LS	3.4	S	4.1	LS	4.1	S	4.42	LS	4.04	LS	5
5.Naniniwala ako na magagamit ko ang Filipino at kulturang Pilipino sa aking future profession.	4.0	S	3.8	S	4.22	LS	4.2	LS	4.28	LS	4.1	LS	4
Overall Weighted Mean	3.96	S	3.46	S	4.12	LS	4.06	LS	4.14	LS	3.95	S	

Legend:

Scale	Symbol
5 Lubos na Sumasang-ayon	LS
4 Sumasang-ayon	S
3 Hindi Tiyak (Neutral)	N
2 Hindi Sumasang-ayon	HS
1 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHS

Ayon sa talahanayan 10, positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa ugnayan ng wikang Filipino at mga oportunidad sa karera, na may overall weighted mean na 3.95, na nangangahulugang Sumasang-ayon. Sa unang pahayag, lumabas na naniniwala silang mas maraming career opportunities ang nagbubukas kapag magaling sa Filipino communication, na may mean na mula 3.2 hanggang 4.28. Ang ikalawang pahayag ay nagpapakita na malaki ang tsansa nilang makipag-communicate sa future clients kapag mahusay sa Filipino, na may mean na 3.57 hanggang 4.1. Makikita rin na ang paggamit ng kulturang Pilipino ay nagbibigay ng

unique identity sa marketing works, na may mean na 3.2 hanggang 4.28. Samantala, naniniwala rin ang mga mag-aaral na may advantage ang Filipino-based marketing sa lokal na industriya, na may mataas na mean na 3.4 hanggang 4.42. Ang huling pahayag ay nagpapakita na naniniwala silang magagamit nila ang Filipino at kulturang Pilipino sa kanilang future profession, na may mean na 3.8 hanggang 4.28. Pinakamataas na antas ng pagsang-ayon ang makikita sa Negosyante Track, na may overall mean na 4.13. Samantala, ang Public Administration Program ang may pinakamababang mean na 3.46, ngunit nananatili pa ring nasa antas na Sumasang-ayon. Sa kabuuan, malinaw na nakikita ng mga mag-aaral na ang kahusayan sa Filipino ay may mahalagang papel sa kanilang magiging propesyon. Dahil dito, itinuturing nila ang wikang Filipino bilang kapaki-pakinabang na kasangkapan sa pagbuo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap.

Talahanayan 7

Buod ng Kahalagahan ng Wika at Kulturang Filipino sa Mag aaral ng Eulogio “Amang”

Rodriguez Institute of Science and Technology- Manila sa makabagong estratehiya sa marketing

	Marketing Management		Public Administration		Human Resource		Entrepreneurship		Negosyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1. Antas ng Paggamit ng Wikang Filipino sa Makabagong estratehiya sa Marketing	3.86	S	3.53	S	3.98	S	3.98	S	4.45	LS	3.96	S	2
2. Impluwensya ng Kulturang Pilipino sa disenyo at nilalaman ng marketing materials	3.82	S	3.73	S	3.48	S	3.62	S	4.02	LS	3.73	S	1
3. Epekto ng Banyagang Wika sa paggamit ng Wikang Filipino sa marketing	3.76	S	4.46	LS	3.76	S	3.76	S	4.08	LS	3.96	S	2
4. Pagkilala sa sariling pagkakakilanlan	3.96	S	4.06	N	3.94	S	3.92	S	4.25	LS	4.03	LS	3
5. Paggalang sa Kultural na pagkakaiba-iba	3.98	S	4.1	N	4.06	S	4.12	S	4.48	LS	4.15	LS	5
6. Oportunidad na Dulot ng Filipino at Kulturang Pilipino	3.96	S	3.46	S	4.12	LS	4.6	S	4.13	LS	4.05	LS	4
Grand Mean	3.89	S	3.89	S	3.89	S	4	S	4.24	LS	3.98	S	

Legend:

Scale	Symbol
5 Lubos na Sumasang-ayon	LS
4 Sumasang-ayon	S
3 Hindi Tiyak (Neutral)	N
2 Hindi Sumasang-ayon	HS
1 Lubos na Hindi Sumasang-ayon	LHS

Batay sa pagsusuri ng mga estudyante ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila, ang kahalagahan ng Wika at Kulturang Filipino sa makabagong estratehiya sa marketing ay mataas, na may pangkalahatang Grand Mean na 3.98 (Sumasang-ayon). Pinakamahalaga sa kanila ang impluwensya ng kulturang Pilipino sa disenyo at nilalaman ng marketing materials (WM = 3.73, ranggo 1), kasunod ang oportunidad na dulot ng Filipino at kulturang Pilipino (WM = 4.05, ranggo 2), at paggalang sa kultural na pagkakaiba-iba (WM = 4.15, ranggo 3). Ang pagkilala sa sariling pagkakakilanlan ay may WM

na 4.03 (ranggo 4), at ang antas ng paggamit ng Wikang Filipino sa makabagong estratehiya sa marketing ay WM 3.96 (ranggo 5). Pinakamababa ang ranggo sa baryabol na epekto ng banyagang wika sa paggamit ng Filipino sa marketing (WM = 3.96, ranggo 6), na nagpapahiwatig na mas pinapahalagahan ng mga estudyante ang paggamit ng sariling wika at kultura kaysa sa impluwensya ng banyagang wika. Sa kabuuan, malinaw na ang Wika at Kulturang Filipino ay nakikitang mahalaga sa pagbuo ng epektibong marketing strategies sa makabagong panahon.

3.2 Sub- Problem No. 2- Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga mag-aaral at guro hinggil sa paggamit ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa marketing?

Talahanayan 8

Paghahambing na Pagsusuri sa Kahalagahan ng Wika at Kulturang Filipino sa mga Mag-aaral ng EARIST sa Makabagong Estratehiya sa Marketing

Areas of Concern		SS	MSS	Df	F-value	Critical Value	Interpretation	Decision
1. Antas ng Paggamit ng Wikang Filipino sa Makabagong estratehiya sa Marketing	Bet. Grp Within Grp.	0.19609 264	0.065 1.262	5 5	0.051	2.09	Hindi Makabuluhan	Tanggap Ho
2. Impluwensya ng kulturang Pilipino sa disenyo at nilalaman ng mga marketing materials	Bet. Grp Within Grp.	0.08192 78	0.027 1.268	5 5	0.021	2.09	Hindi Makabuluhan	Tanggap Ho
3. Epekto ng Banyagang Wika sa paggamit ng Wikang Filipino sa marketing	Bet. Grp Within Grp.	0.37095 744	0.123 1.257	5 5	0.098	2.09	Hindi Makabuluhan	Tanggap Ho
4. Pagkilala sa sariling pagkakakilanlan	Bet. Grp Within Grp.	0.02432 384	0.008 1.252	5 5	0.006	2.09	Hindi Makabuluhan	Tanggap Ho
5. Paggalang sa kultural na pagkakaiba-iba	Bet. Grp Within Grp.	0.03932 224	0.013 1.250	5 5	0.010	2.09	Hindi Makabuluhan	Tanggap Ho
6. Pagkakaroon ng mas maraming oportunidad sa hinaharap	Bet. Grp Within Grp.	0.28026 304	0.093 1.252	5 5	0.074	2.09	Hindi Makabuluhan	Tanggap Ho

Level of Significance: 0.05

Ayon sa ipinakita sa talahanayan, ang mga nakuhang F-values para sa iba't ibang aspeto ng kahalagahan ng Wika at Kulturang Filipino sa mga mag-aaral ng EARIST sa konteksto ng

makabagong estratehiya sa marketing—katulad ng antas ng paggamit ng Wikang Filipino, impluwensya ng kulturang Pilipino sa disenyo at nilalaman ng marketing materials, epekto ng banyagang wika sa paggamit ng Filipino, pagkilala sa sariling pagkakakilanlan, paggalang sa kultural na pagkakaiba-iba, at pagkakaroon ng mas maraming oportunidad sa hinaharap—ay 0.051, 0.021, 0.098, 0.006, 0.010, at 0.074, ayon sa pagkakasunod. Ang lahat ng ito ay mas mababa sa kritikal na halaga na 2.09 sa 5 at 5 degrees of freedom sa antas ng kahalagahan na 0.05. Ipinapakita nito na walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa kahalagahan ng Wika at Kulturang Filipino sa makabagong estratehiya sa marketing. Samakatuwid, tinatanggap ang null hypothesis na nagsasabing pantay-pantay ang kahalagahan ng Wika at Kulturang Filipino sa lahat ng grupo ng mag-aaral.

3.3 Sub-Problem No. 3- Ano ang mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga respondente sa paggamit ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa makabagong estratehiya sa marketing?

Talahanayan 9

Mga Suliranin na kinakaharap ng mga negosyante at estudyante sa CBPA.

	Marketing Management		Public Administration		Human Resource		Entrepreneurship		Negosyante		Composite		Rank
	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	WM	VI	
1.Nahirapan isalin ang ilang marketing terms sa Filipino.	3.9	S	3.56	S	3.56	S	4.17	S	3.86	S	3.81	S	5
2.Kakulangan ng resources o references sa Filipino ang isa sa mga problema sa paggamit ng Filipino	3.7	S	3.22	S	3.78	S	4.33	LS	3.86	S	3.78	S	3
3.Nahirapan pagsamahin ang culture-base elements sa modern marketing strategies.	4	S	3.67	S	3.72	S	4.33	LS	3.71	S	3.89	S	8
4.Minsan agy hindi alam kung paano gagamitin ang kulturang Pilipino sa marketing outputs	3.7	S	3.78	S	3.89	S	4	S	3.57	S	3.79	S	4
5.Walang sapat na gabay o instruction sa paggamit ng Filipino sa marketing activities.	3.8	S	3.11	S	4	S	4.17	LS	3.29	S	3.67	S	1
6.Hirap makahanap ng sapat na suporta mula sa mga eksperto sa Filipino marketing na terminolohiya.	4.5	LS	3.78	S	3.83	S	3.83	S	3.29	S	3.85	S	6
7. Hirap ba makibagay sa iba't ibang rehiyonal na wika at kulturang Pilipino sa isang kampanya.	4.4	LS	4	S	3.94	S	3.33	S	3.71	S	3.88	S	7

8.Nahhirapan i-develop ang localize advertising.	3.8	S	3.44	S	3.94	S	3.33	S	4	S	3.70	S	2
9.Kadalasan ay nagkakaroon ng kalituhan sa tamang gamit ng mga salita at sa grammar sa Filipino	3.4	S	3.44	S	4.28	LS	3.67	S	3.57	S	3.67	S	1
10. Nahhirapan mag-adjust kapag mas sanay sa Ingles base sa marketing frameworks ang grupo o propesor.	3.4	S	4.44	LS	4.28	LS	4.17	LS	3.57	S	3.97	S	9

Overall Weighted Mean	3.86	S	3.64	S	3.92	S	3.93	S	3.64	S	3.80	S
------------------------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------

Ayon sa Talahanayan ng suliranin sa itaas, ang antas ng paggamit ng wikang Filipinosa makabagong estratehiya sa marketing ay may pangkalahatang bilang na 3.80. Sa mga tukoy na suliranin, ang pinakamataas na antas ng hamon ay makikita sa “kakulangan ng mga sanggunian sa Filipino tungkol sa mga problema sa pagpapatakbo ng negosyo”, na may mataas na WM sa Entrepreneurship (4.33, LS) at Human Resource (3.78, S). Isa pang suliranin ay ang “kahirapan sa paghahanap ng mga eksperto sa Filipino na may kaalaman sa teknolohiya”, na may pinakamataas na WM na 4.5 (LS) sa Marketing Management. Bukod pa rito, ang “kahirapan sa pag-adjust mula sa Ingles-base patungong Filipino-base na pag-aaral” ay nagdudulot ng matinding hamon sa Public Administration (4.44, LS) at Human Resource (4.28, LS). Batay sa mga overall weighted mean ng bawat kurso, ang Marketing Management ay may 3.86 (S), Public Administration ay 3.64 (S), Human Resource ay 3.92 (S), Entrepreneurship ay 3.93 (S), at Negosyo ay 3.64 (S). Ang composite mean ng lahat ng kurso ay 3.80 (S) at may ranggo na 3, na nagpapakita na ang mga suliraning ito ay kabilang sa mga pangunahing hamon na kinakaharap

ng mga mag-aaral. Sa pangkalahatan, ang lahat ng kurso ay nakakaranas ng seryosong suliranin hinggil sa paggamit ng Filipino sa kanilang mga gawain, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas maraming suporta tulad ng mga sanggunian, pagsasanay, at mga eksperto na makakatulong sa kanila.

3.1.4 Sub-Problem No. 4 - Batay sa mga natuklasan, anong aspeto ng paggamit ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa marketing ang maaaring pag-ibayuhin ng mga mag-aaral ng Earist.

Digital Awareness Campaign	
Introduksyon	Sa makabagong panahon ng marketing, hindi lamang teknolohiya ang mahalaga kundi pati ang wika at kultura. Bilang mga mag-aaral ng Marketing Management sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST), mahalagang paigtingin ang kamalayan sa responsableng paggamit ng Wikang Filipino at Kulturang Pilipino upang maging mas epektibo ang komunikasyon sa target na merkado at makalikha ng makabuluhan at kapani-paniwalang mensahe.
Social Media Posters	Tumutukoy ito sa mga biswal na materyales na nagtatampok ng wastong paggamit ng wikang Filipino at mga elementong kultural sa marketing. Layunin nitong mapukaw ang interes ng mga mag-aaral at mapalawak ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng sariling wika at kultura sa digital marketing.
Maikling Caption sa Wikang Filipino	Mga maikli ngunit makahulugang pahayag na ginagamit sa social media platforms upang ipahayag ang mensahe ng kampanya. Ang mga caption na ito ay naglalayong hikayatin ang mga mag-aaral na gumamit ng malinaw, angkop, at makabayang wika sa kanilang mga marketing contents.
Makabayang at Pang-marketing na Hashtags	Mga hashtag na sumasalamain sa pambansang identidad at malikhaing estratehiya sa marketing. Ginagamit ito upang mapalawak ang saklaw ng kampanya at mahikayat ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral sa online na diskurso.

Konklusyon

Sa pamamagitan ng Digital Awareness Campaign na ito, inaasahang mapapalakas ang kamalayan ng mga mag-aaral ng EARIST sa kahalagahan ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa marketing. Hinihikayat din silang isabuhay ang mga ito sa kanilang akademikong gawain at sa hinaharap na propesyon bilang mga responsableng at makabayang marketer.

4 KONKLUSYON

1. Batay sa Sub-Problem Blg. 1, mataas ang antas ng pagpapahalaga ng mga mag-aaral ng EARIST–Manila sa wikang Filipino at kulturang Pilipino bilang epektibong kasangkapan sa makabagong estratehiya sa marketing.
2. Batay sa Sub-Problem Blg. 2, walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang programa hinggil sa kahalagahan ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa marketing.
3. Batay sa Sub-Problem Blg. 3, pangunahing suliraning kinahaharap ng mga respondente ang impluwensya ng banyagang wika at kakulangan ng sapat na sanggunian sa paggamit ng wikang Filipino sa marketing.
4. Batay sa Sub-Problem Blg. 4, kinakailangang pag-ibayuhin ang kamalayan, kasanayan, at malikhaing paggamit ng wikang Filipino at kulturang Pilipino sa digital at makabagong marketing platforms.

REFERENCES:

Al-Badawi, M. (2024). *Language localization in digital marketing: Strategies for adapting English content for international audiences*. Sa T. Tanaka & K. Suzuki (Eds.), **Frontiers of Human Centricity in the Artificial Intelligence-Driven Society 5.0** (pp. 765–770). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-73545-5_65

Balana. (n.d.). *Teoretikal na balangkas* [PDF]. <https://share.google/uTm02zqeRXnKnJU1Q>

Mansor, N. S. (2021). How advertising speaks to consumers: A case of youth language in local commercial discourse. *Indonesian Journal of EFL and Linguistics*, 6(2), 353–367. <https://doi.org/10.21462/ijefl.v6i2.202>

Pananaliksik: Epekto ng wikang Filipino sa araw-araw na pakikipagkomunikasyon. (n.d.). [PDF]. <https://share.google/QB7KNzWotQ6fo9K0n>

Pratesi, F., Hu, L., Rialti, R., Zollo, L., & Faraoni, M. (2021). Cultural dimensions in online purchase behavior: Evidence from a cross-cultural study. *Italian Journal of Marketing*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s43039-021-00022-z>

Villafane, R. S. (2025). *Pa-mine na lang po!: Komunikasyon sa live selling bilang lunsaran ng pagpapahusay ng mga estratehiyang pangnegosyo*. Bulacan State University. <https://philarchive.org/archive/VILPNL>

Villalon, M. (2020). *Paghubog at paglubog sa masang mamimili: Isang panimulang pag-aaral sa potensyal ng wikang Filipino sa larangan ng marketing*. <https://ejournals.ph/article.php?id=16041>

Yusuf, A. H. S. M., & Abas, N. M. (2024). Exploring the impact of language in advertising on consumers' purchase intentions: A thematic literature analysis. *International Journal of Research and Innovation in Social Science and Humanities*, 8(9), 3560–3572. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRIS.2024.8090297>